

Cinsel Şiddet Mağduru Erkekler

“Psikolog Caner Özdemir’in, **Dr. Sertan Batur** ile gerçekleştirdiği bu röportaj, 22 Ekim 2025 tarihinde Psikopolitik E-Dergi’de yayınlanmıştır.”

Bu çalışma, bugüne kadar görünmez kılınan bir konuyu ele alıyor: **Cinsel şiddet mağduru erkekler**. Eleştirel psikolog Dr. Sertan Batur ile yaptığımız bu röportaj, erkek mağduriyetinin toplumsal, psikolojik ve politik boyutlarını tartışmaya açıyor. Erkekliğin kültürel kodları, travmanın ifade edilememesi, hukuki boşluklar ve sosyal destek eksikliği gibi alanlarda önemli sorulara ışık tutan bu söyleşi, literatürdeki büyük bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Bu röportaj, hem araştırmacılar hem de klinik çalışanlar için yeni bir tartışma zemini sunmaktadır.

1 – Erkeklerin cinsel şiddete uğradığı gerçeği toplumda neden görünmez kınıyor?

Aslında Türkiye toplumu gibi ataerkinin en kaba biçimlerinin hala belirleyici olduğu toplumlarda cinsel şiddet mağduru cinsiyetinden bağımsız olarak görünmez kınıyor. Kadın cinsel şiddet mağdurlarının son yıllarda geçmişle karşılaştırıldığında daha görünür, erkek şiddetinin daha konuşulabilir olmaya başlaması kadın hareketinin mağdurlarla dayanışma örgütleyebilmesiyle ve mağdurların sesini topluma taşıyabilmesiyle mümkün oldu. Erkek şiddetinin erkek mağdurları ile aynı boyutlarda bir toplumsal dayanışma maalesef henüz örgütlenemedi. Erkek mağdurlarla çalışmayı merkezine koyan bir kurum da henüz yok bildiğim kadarıyla.

Diğer taraftan cinsel şiddeti görünmez kılan başka mekanizmalar da var. Örneğin bir kurumda çocuklara yönelik cinsel şiddet vakaları yaşandığında kurumun kendi itibarının zedeleneceğini düşünerek sorunu örtbas etmek, böylece mağdurları yalnız ve yardımsız bırakmak gibi bir eğilimi oluyor. Aynı şey bu kurumlarda yaşanan akran şiddetinde de söz konusu. Oysaki şiddeti şeffaf bir şekilde ortaya koyarak kurumsal işleyişi benzer olayların tekrar yaşanmasını engelleyecek şekilde yeniden düzenleme, çocuk koruma planları geliştirme gibi aktif bir yüzleşme sürecine girmek kurumun güvenilirliğini ve itibarını konuyu örtbas etmekten daha fazla koruyabilir.

Erkek çocuklarının da sıklıkla mağdur olmasına yol açan pedoseksüel şiddet siyasi görüş, toplumsal sınıf, dini inanç ya da kültürel arka planı ne olursa olsun eğitim kurumlarından, spor kulüplerine kadar çocuklarla çalışan bütün kurumlarda görülebilir. Pedoseksüel şiddet faileri özellikle bu kurumlarda kendilerine yer bulmaya ve buralarda güven kazanmaya çalışırlar. Bunun engellenmesi ise böylesi bir olasılığı yadsımak yerine, buna karşı aktif önlem almakla mümkün. Yaşanmış negatif deneyimler de bu konuda önemli bir hareket noktası olarak görülmeliler.

Erkeklerle yönelik cinsel şiddetin görünmez olmasındaki bir diğer etken, erkeklerle yönelik cinsel şiddetin kimi durumlarda daha büyük bir şiddetin parçası olarak yaşanması. Türkiye’de yetişkin erkeklerle yönelik cinsel şiddetin en görünür olduğu kesim işkence mağdurlarıdır. Bu şiddet haklı olarak hiçbir zaman tek başına cinsel şiddet olarak tartışılmadı. İşkencenin bir parçası olarak görüldü. Ancak işkencede cinsel şiddet ve sonuçları üzerine de fazla konuşulmadı. Diğer yandan suç örgütleri içinde de erkeğe yönelik cinsel şiddet bir tür “cezalandırma” biçimi olarak kullanılıyor. Bu durumda da cinsel şiddeti işkenceyle ortaklıkları olan daha büyük bir şiddetin parçası olarak düşünmek gerekiyor. Burada da cinsel şiddet haklı olarak tek başına konuşulmuyor.

Erkek çocuklara yönelik cinsel şiddetin en fazla görüldüğü yer ise özel alan ve aile çevresi. Özel alandaki cinsel şiddeti sessizlikle geçiştirmeye çalışmak ataerkil aile sisteminin bilinen özelliklerinden biri. Diğer yandan cinsel şiddete uğrayan eğer erkek çocuğuyorsa ailelerin konuyu gizleme eğiliminin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu durum sıklıkla ailelerin baş etmekte, hatta ifade edecek bir dil bulmakta bile zorlandıkları ve yeterli toplumsal desteği de bulamadıkları bir durum. Homofobik tutumlar da bu zorlanmayı artırıyor.

Çevrenin mağdur olan çocuğa ve ebeveynine nasıl bakacağı kaygısı şiddet üzerine konuşmayı daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden genellikle erkek çocukların yaşadıkları şiddetle kendi başlarına baş edebilecek kadar güçlü oldukları gibi bir açıklamayla konunun üstü kapatılıyor. Özel alan ve aile çevresi demişken, eşcinsel ilişkiler içinde de cinsel şiddetin görülebileceğini belirtmek lazım. Eşcinsel bir ilişkide yaşanabilecek bir cinsel şiddet vakasının toplumda ve toplumsal kurumlardaki homofobik şiddet nedeniyle ortaya çıkması oldukça zor. Bu durumda polise başvurmak mağdur için başka mağduriyetler yaratma tehlikesini barındırıyor.

Toplumun ilişki üzerindeki baskısı, ilişki içinde yaşanabilecek şiddetin de ortaya çıkmasını engelliyor ve mağduru yalnızlaştırıyor. Sonuçta cinsel şiddetin üstünün örtülmesinin farklı nedenleri var.

2 – Erkeklik ideali ile travma arasındaki çatışma nasıl bir ruhsal baskı yaratıyor?

Ataerkil erkeklik algılarının travmatik yaşantının işlenmesine genellikle olumsuz bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Erkekler sosyalizasyonları sırasında genellikle öfke dışındaki duygularının farkına varmayı ve bunları ifade etmeyi öğrenmiyorlar. Duygularını belli etmeyen, bunlar hakkında konuşmayan, hatta bunları tanımayan erkek ideali travmatik yaşantı sonunda mağduru kendi duygularının farkına varmasını zorlaştırıyor. Buna bir de erkeklerin ne olursa olsun mağdur olmamaları gerektiği gibi bir anlayış eklendiğinde yaşanan olayın tanımlanması daha da zorlaşıyor.

Sorunun bir de cinsel kimlik ve yönelimle ilgili boyutu var. Sıklıkla cinsel şiddet mağduru erkekleri cinsel şiddet yaşamış kadınlardan ayıran başlıca nokta, eğer fail erkekse, erkeklerin yaşadıkları şiddet sonucu kendi cinsel kimliklerini ya da yönelimlerini sorgulamaya başlamaları oluyor. Ataerkil ve homofobik temel tutumlar burada önemli bir rol oynuyor. Kadınlara yönelik cinsel şiddetten şiddet gören kadının kendisini sorumlu tutan zihniyet,

cinsel şiddet yaşayan erkek olduğunda mağdurun şiddeti belki de farkında olmayarak arzulanmış olabileceği gibi bir sonuca varıyor ve mağdurun gizli ya da açık eşcinsel eğilimleri olduğunu ima ediyor. Bu durumda hem mağdurun hem de ailesinin mağdurun cinsel kimliği ya da yönelimi ile ilgili kaygıları ön plana çıkabiliyor.

Failin kadın olduğu durumlarda da bir ifade edememe sorunu ile karşılaşılıyor. Erkeğin her zaman cinsel ilişkiyi istemesi gerektiğine yönelik erkeklik tasavvuru, mağdurun yaşadığı olumsuz duyguları adlandırmasını zorlaştırıyor, hatta mağdur yaşadığı şeyin bir şiddet olduğunu bile çok sonraları idrak edebiliyor. Özellikle yetişkin bir kadının cinsel şiddetine maruz kalmış genç ya da genç yetişkin bir erkek çevresinden aslında *şanslı* olduğu gibi ifadeler duyarken, kendisi şiddet mağduru olarak bir dizi olumsuz duygu, hatta travmaya sonrası bozukluklar yaşayabiliyor, ancak bu durumu anlamlandırmakta ve ifade etmekte büyük bir zorlukla karşılaşabiliyor.

Dolayısıyla mağdurların travmatik yaşantıyı işleyebilmesi için ataerkil erkeklik ideallerinin zayıflaması gerekiyor.

3 – Terapistlerin cinsel şiddet mağduru erkeklerle çalışırken dikkat etmesi gereken en kritik noktalar neler?

Aslında travma terapisinin temel ilkeleri erkek mağdurlar için de geçerli. Ama üç noktanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Birincisi daha önce de belirttiğim gibi, cinsel şiddet yaşayan erkeklerde, kendi cinsel kimlikleri ve yönelimlerine ilişkin şiddetli kaygılar görünebiliyor. Buna ek olarak, eğer pedoseksüel şiddet söz konusuysa, mağdurun kendisinin de ileride fail olabileceğine dair kaygılar ortaya çıkabiliyor. Çünkü yapılan araştırmalarda kesin bir sebep-sonuç ilişkisi ortaya konabilmiş değilse de, çocuk istismarcılarının kendilerinin de aslında çocukken istismar edilmiş bireyler olduğuna dair inanç farklı kanallarla sürekli yeniden üretiliyor. Bu yüzden psikoedukasyon bu tür kaygıların giderilmesi için çok önemli.

İkinci olarak, sıklıkla posttravmatik stres bozukluğunun ya da karmaşık posttravmatik stres bozukluğunun eşlikçisi olarak görünen depresyon ve madde bağımlılığı gibi durumlar erkek mağdurlarda posttravmatik stres bozukluğu belirtilerinin önüne geçebiliyor. Yoğun alkol ya da uyuşturucu tüketimi erkeklerde kadın mağdurlara kıyasla anlamlı ölçüde artıyor. Madde kullanımını posttravmatik stres bozukluğu tanısı koymak için gereken kimi belirleyici semptomların, örneğin flashbacklerin ortaya çıkmasını ya da fark edilmesini baskılayabiliyor ve yanlış tanı konmasına yol açabiliyor.

Son olarak, erkek mağdurun mağduriyetini kabul edip duygularıyla temas kurabilmesi ancak ataerkil erkeklik idealleriyle en azından bir yere kadar hesaplaşmasıyla mümkün olabiliyor. Bu yüzden terapistin cinsel şiddetin ataerkil toplumsal yapıyla ilişkisinin farkında olması ve erkeklik konusunda eleştirel bir tutuma sahip olmasını önemli görüyorum.

4 – Bu alanda yapılması gereken ilk acil çalışma sizce nedir?

Bence en büyük aciliyet cinsel şiddetin erkek mağdurlarının da olduğunu görünür ve konuşulabilir hale getirmek. Bunun için de bu mağdurlara hem psikososyal hem de hukuki destek sunabilecek projeler aracılığıyla mağdurların spesifik ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve haklarını savunabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için olanaklar yaratmak. Hakkında pek konuşulmayan bir şiddetin mağduru olan kişilerin tek başlarına olmadıklarını, benzer bir şiddeti yaşamış başka insanlar da olduğunu ve destek alabilecekleri kuruluşlar bulunduğunu bilmeleri şiddetin durdurulabilmesi ve açığa çıkartılabilmesi için büyük önem taşıyor.

5 – Kadın hareketi ile erkek mağdurların görünürlüğü arasında nasıl bir ilişki kurulmalı?

Yetişkin ya da çocuk erkek mağdurların görünürlüğü meselesi, onlarla dayanışma içinde olmak isteyen herkesin ortak meselesi. Bu konuda kadın hareketine özel bir sorumluluk düştüğünü düşünmüyorum. Ancak erkekliğe (pro)feminist bir açıdan eleştirel bakabilen bir erkek hareketinin bu mağduriyetin görünmesinde önemli bir katkısı olur diye düşünüyorum. Bu tür bir projenin de ataerki ile mücadelede tabii ki kadın hareketinden ve feminist teorilerden öğreneceği çok şey var. Ataerki her cinsiyetten ve cinsel yönelimden mağdurlar yaratıyor. Bu mağdurların desteklenmeleri, deneyimlerinin birbirlerine aktarılabilmesi ve haklarını savunabilmeleri her cinsiyet ve cinsel yönelimden ataerki karşıtlarını aynı dayanışma zemininde buluşturuyor.